

Des nouveaux bacheliers entrant en première année à l'université moins nombreux en 2021-2022

À la rentrée 2021, selon les données provisoires établies au 20 octobre, 271 800 nouveaux bacheliers sont inscrits en première année de cursus licence à l'université (hors formations paramédicales), soit une diminution de 4,5 % par rapport à la rentrée précédente. Le nombre de nouveaux bacheliers diminue dans toutes les disciplines, sauf en droit. La baisse est plus forte à l'IUT (- 5,5 %) que dans les disciplines générales de l'université (- 4,3 %). Le nombre d'étudiants internationaux entrant en première année de licence progresse de 25 % et dépasse son niveau de 2019-2020.

Nette baisse des nouveaux bacheliers inscrits à l'université en 2021-2022, après l'afflux exceptionnel de la rentrée 2020

À la rentrée 2021, selon les données provisoires établies au 20 octobre, 271 800 nouveaux bacheliers sont inscrits en première année de cursus licence à l'université (hors formations paramédicales), soit 4,5 % de moins que l'effectif établi à la même date pour l'année universitaire 2020-2021. Cette évolution est liée à la baisse du nombre d'élèves de Terminales (- 2,5 % en un an) et du taux de réussite au baccalauréat (- 1,9 point par rapport à la session de juin 2020). Le nombre de néo-bacheliers inscrits à l'université, qui avait augmenté de plus de 4 % à la rentrée dernière, retrouve ainsi un niveau proche de celui de 2019 (1 000 nouveaux bacheliers de moins).

La baisse est plus marquée en IUT (- 5,5 % par rapport à 2020, alors que leurs effectifs avaient progressé l'an dernier de moins de 2 %).

Parmi les nouveaux bacheliers inscrits à l'université en première année de cursus licence, 81,7 % sont titulaires d'un baccalauréat général (+ 0,7 point par rapport à 2020), 15,0 % d'un baccalauréat technologique (- 0,2 point) et 3,3 % d'un baccalauréat professionnel (- 0,5 point).

Les nouveaux bacheliers technologiques davantage inscrits en IUT

L'évolution de -4,5% du nombre de nouveaux bacheliers inscrits à l'université accentue celle du nombre de lauréats au baccalauréat, en diminution globale de 3,7 %.

Les bacheliers généraux poursuivent légèrement moins à l'université. En effet, leur effectif y diminue de 3,7 % alors que le nombre de bacheliers généraux à la session de juin 2021 décroît de 1,4 point de moins (- 2,3 %). C'est en IUT qu'ils sont beaucoup moins inscrits qu'à la rentrée précédente : - 16 %.

La création du bachelor universitaire de technologie (BUT), formation qui prolonge d'une 3^{ème} année les diplômes universitaires de technologies (DUT), s'accompagne de quotas plus élevés de bacheliers technologiques. Les

nouveaux bacheliers technologiques sont donc beaucoup plus nombreux en BUT qu'ils ne l'étaient en DUT en octobre 2020 (+ 14,3 %), alors que le nombre de lauréats du baccalauréat technologique diminue de 7,9 % (session de juin). Ils représentent 41 % des néo-bacheliers accueillis en IUT, part en progression de 7 points par rapport à la rentrée 2020.

Répartition par bac des nouveaux bacheliers dans les universités françaises

	Année universitaire		Évol.
	2020-2021	2021-2022	
Université hors IUT	233 400	223 400	-4,3%
Nouveaux bacheliers généraux	197 400	194 200	-1,6%
Nouveaux bacheliers technologiques	26 000	20 800	-19,9%
Nouveaux bacheliers professionnels	10 000	8 400	-16,3%
IUT	51 200	48 400	-5,5%
Nouveaux bacheliers généraux	33 000	27 800	-16,0%
Nouveaux bacheliers technologiques	17 500	20 000	14,3%
Nouveaux bacheliers professionnels	700	600	-8,5%
Total	284 600	271 800	-4,5%

Source : MESRI-SIES / Enquête 20 – données provisoires au 20 octobre

Le nombre d'inscriptions à l'université des nouveaux bacheliers professionnels retrouve sa tendance décroissante initiée en 2012 (et interrompue en 2020 avec l'arrivée des nombreux néo-bacheliers) : leur effectif diminue de 15,8 % en un an, soit nettement plus que le nombre de lauréats du baccalauréat professionnel (- 3,3 %). Ces néo-bacheliers restent très peu nombreux en IUT (600).

Les nouveaux bacheliers moins nombreux cette année dans toutes les disciplines sauf en droit

Selon les données provisoires, les nouveaux bacheliers sont moins nombreux dans la quasi-totalité des disciplines universitaires : leurs effectifs baissent de 4,3 % en université hors IUT après une hausse comparable à la rentrée 2020.

En santé, le nombre d'inscrits en Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) diminue de 4,9 %. Les étudiants de cette première année à dominante santé se préparent à passer

les concours de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, kinésithérapie. Pour préparer ces concours, les étudiants peuvent aussi s'inscrire dans une licence d'un autre domaine disciplinaire, avec une mineure santé : les licences Accès Santé (L.AS). Les L.AS sont six fois sur dix des licences de domaines scientifiques et plus d'une fois sur dix des parcours d'études en STAPS, de même qu'en droit-science politiques et autant en sciences humaines et sociales.

En droit, le nombre de nouveaux bacheliers augmente de 2,4 % par rapport à 2020, seule discipline en hausse. Il diminue toutefois très modérément en sciences (- 1,2 %), discipline dans laquelle sont proposées aux étudiants de nombreuses L.AS. La baisse est forte (- 10,9 %) en Economie- gestion-AES et en STAPS. Hors IUT et santé, les universités accueillent 9 000 nouveaux bacheliers de moins qu'à la rentrée 2020 mais 11 000 de plus qu'à la rentrée 2019.

Par ailleurs, le nombre d'étudiants en mobilité internationale entrant en première année à l'université progresse de 25 % en un an, dépassant le niveau de la rentrée 2019, et la part des étudiants ré-orientés ou

redoublants en première année, de 37,6 % (chiffre provisoire), a progressé de 1,3 point en un an.

Inscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités françaises par groupes disciplinaires

Groupes disciplinaires*	Année universitaire		Évol.
	2020-2021	2021-2022	
Droit	37 100	38 000	2,4%
Economie, AES	27 000	24 000	-10,9%
Arts, Lettres, Langues, SHS	83 400	79 200	-5,1%
Sciences, STAPS	59 800	57 300	-4,2%
...dont Sciences	41 100	40 600	-1,2%
...dont STAPS	18 700	16 700	-10,9%
Santé **	26 000	24 900	-4,5%
Interdisciplinaire	100	-	n.s.
Université hors IUT	233 400	223 400	-4,3%
IUT	51 200	48 400	-5,5%
Total	284 600	271 800	-4,5%

*Incluent les L.AS dans les licences de tous les groupes disciplinaires

** PASS (parcours spécifique santé)

Source : MESRI-SIES / Enquête 20 – données provisoires au 20 octobre

Diane MARLAT, Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESRI-SIES

Les nouveaux entrants en première année de cursus licence à l'université à la rentrée 2021

Les nouveaux entrants en première année de cursus licence à l'université sont des nouveaux bacheliers mais également des bacheliers des années antérieures - reprenant leurs études ou inscrits précédemment dans le supérieur hors universités - et des étudiants dispensés du baccalauréat (dont 70 % sont des étudiants étrangers en mobilité internationale).

	2020-2021	2021-2022	Evol.
Nouveaux entrants	329 600	319 500	-3,1%
Nouveaux bacheliers	284 600	271 800	-4,5%
Bacheliers des années antérieures	26 100	25 600	-2,0%
Dispensés	18 900	22 100	17,1%
Etrangers en mobilité internationale	16 300	20 400	25,0%
Pays communautaires*	3 400	5 100	47,9%
Pays extracommunautaires	12 900	15 300	18,9%

* Pays communautaires : UE + EEE, Suisse, Andorre, Monaco. Le Royaume-Uni est comptabilisé hors UE

Source : MESRI-SIES / Enquête 20 – données provisoires au 20 octobre

À la rentrée 2021, le nombre de bacheliers des années antérieures baisse de 2,0 % en un an.

Les inscriptions des étudiants étrangers en mobilité internationale admis avec un titre équivalent au baccalauréat progressent de + 25,0 % par rapport à 2020 et retrouvent leur niveau d'avant la crise sanitaire (données provisoires). Les étudiants provenant de pays communautaires* sont même plus nombreux qu'en 2019 avec une augmentation de l'ordre de 20 % entre les rentrées 2019 et 2021.

À noter que les établissements ont pu mieux anticiper les conditions d'apprentissage et accompagner particulièrement ces étudiants en prévoyant un contexte pédagogique adapté aux règles sanitaires ; certains de ces inscrits suivent leurs cours à distance.

Les formations paramédicales en première année de cursus licence à l'université à la rentrée 2021

L'intégration à l'université des formations paramédicales se poursuit et s'intensifie : initiée depuis plus de dix ans, elle a pour but de favoriser de nouveaux parcours étudiants, promouvoir la recherche et redessiner l'interprofessionnalité.

	Néo-bacheliers			Néo-entrants		
	2020-2021	2021-2022	Évol.	2020-2021	2021-2022	Évol.
Paramédical*	10 100	10 900	8,4%	15 600	17 300	11,1%
...dont DE d'infirmier	9 200	9 800	7,0%	14 100	15 800	12,2%
Total y compris paramédical	294 700	282 700	-4,1%	345 200	336 800	-2,4%

* incluent les DE d'infirmier, DE de manipulateur en électroradiologie médicale, DE d'audio-prothésiste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de pédicure podologue.

Source : MESRI-SIES / Enquête 20 – données provisoires au 20 octobre 2021

Neuf étudiants sur dix en formation paramédicale se destinent à être infirmiers. Dans ces formations, le nombre de nouveaux bacheliers continue à augmenter fortement même si la hausse ralentit : + 8,4 % en 2021 après + 46,3 % en 2020. Si les inscriptions en études paramédicales sont plus nombreuses, elles sont également davantage prises en compte au sein des universités ; ces deux effets étant difficilement dissociables, elles ne sont pas incluses dans le champ de la présente note.

Sources : enquête auprès des universités qui porte sur les nouveaux inscrits au 20 octobre en 1^{ère} année de cursus licence, dite « enquête 20 ». L'enquête est une enquête « flash » sur 3 jours. **A cette date, les informations remontées par les universités sont encore provisoires et susceptibles d'évoluer.**

Les données définitives et globales pour l'année 2021-2022 seront issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités) du 15 janvier 2022.

Champ : 57 universités - soit France entière -, l'université de Lorraine, CUFR Mayotte, les IEP de Lyon, Rennes et Lille, les 9 universités expérimentales. Hors Nouvelle Calédonie, IEP de Grenoble et l'Institut national universitaire d'Albi

La comparaison avec les résultats analogues de l'enquête 20 d'octobre 2020, effectuée tout au long de cette note, doit être interprétée avec prudence car elle peut être faussée par des « effets de calendrier », les inscriptions n'étant pas forcément effectuées au même rythme que l'an passé dans les différents établissements. Le caractère provisoire des données et des évolutions calculées est plusieurs fois rappelé.